
IQTSODIY MAMLAKATLARDA BOZOR

Jumanazarov Zohid Shodmonovich

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Tarmoqlar
iqtisodiyoti kafedrası assistant

Annotatsiya: Bozor munosabatlari zamonaviy iqtisodiyotning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Turli mamlakatlarda bozorning rivojlanish darajasi va xususiyatlari farqlanadi. Ushbu tezisdá iqtisodiy rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi bozor munosabatlarining o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bozor iqtisodiyoti, erkin raqobat, davlat boshqaruvi, xususiy mulk, narx-navo, talab va taklif.

Kirish

Bozor munosabatlari zamonaviy iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Biroq turli mamlakatlarda bozorning rivojlanish darajasi va xususiyatlari sezilarli farq qiladi. Bu farqlar mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, tarixiy an'analari, siyosiy tuzumi va boshqa omillarga bog'liq.

Asosiy qism.

Bozor munosabatlari turli mamlakatlarda o'ziga xos tarzda rivojlanadi va faoliyat yuritadi. Bu jarayonlar mamlakatlarning iqtisodiy rivojlanish darajasi, tarixiy an'analari, siyosiy tizimi va boshqa omillarga bog'liq holda shakllanadi. Shu nuqtai nazardan, iqtisodiy rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi bozor munosabatlarining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega.

Rivojlangan mamlakatlardagi bozor munosabatlarining asosiy xususiyatlaridan biri erkin raqobat muhitining mavjudligidir. Bu mamlakatlarda ko'plab ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar mavjud bo'lib, ular o'rtasida erkin raqobat yuzaga

keladi. Natijada, narx-navo bozor mexanizmlari asosida shakllanadi va resurslar samarali taqsimlanadi.

Xususiy mulkchilik ustuvorligi ham rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotining muhim belgisidir. Aksariyat korxonalar va aktivlar xususiy shaxslar yoki korporatsiyalar qo'lida bo'lib, bu esa iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi va samaradorlikni oshiradi. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvi minimal darajada bo'lib, asosan tartibga solish va nazorat qilish funksiyalari bilan cheklanadi.

Rivojlangan mamlakatlarda moliya va bank tizimi ham yuqori darajada rivojlangan. Bu esa investitsiyalarni samarali yo'naltirish, kreditlash jarayonlarini osonlashtirish va moliyaviy xizmatlarning keng ko'lamini taqdim etish imkonini beradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlardagi bozor munosabatlari esa o'ziga xos xususiyatlarga ega. Bu mamlakatlarda davlat sektorining ulushi hamon sezilarli darajada yuqori bo'lib, ko'plab strategik tarmoqlar davlat nazoratida qolmoqda. Shuningdek, iqtisodiyotga davlat aralashuvining darajasi ham ancha yuqori. Bu holat ba'zan iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qilsa-da, ko'p hollarda samaradorlikni pasaytiradi va raqobat muhitini cheklaydi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda norasmiy iqtisodiyot ulushining kattaligi ham muhim muammo hisoblanadi. Bu esa soliq bazasining torayishiga, mehnat huquqlarining buzilishiga va iqtisodiy ko'rsatkichlarning noaniq bo'lishiga olib keladi.

Moliya va bank tizimining yetarli darajada rivojlanmaganligi ham rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kredit olish imkoniyatlarining cheklanganligi, moliyaviy xizmatlarning yetarli emasligi investitsion faollikni susaytiradi va iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi.

Raqobat muhitining sustligi ham rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotining muhim muammolaridan biridir. Ko'plab tarmoqlarda monopoliyalar yoki

oligopoliyalar hukmronlik qilishi narxlarning oshishiga va sifatning pasayishiga olib keladi.

Bozor munosabatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

Xususiylashtirish jarayonlarini chuqurlashtirish orqali davlat mulkini xususiy sektorga o'tkazish va bozor mexanizmlarini kuchaytirish.

Raqobat muhitini shakllantirish va monopoliyaga qarshi kurashish yo'li bilan iqtisodiyot samaradorligini oshirish.

Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish orqali iqtisodiy faollikni oshirish va yangi ish o'rinlari yaratish.

Moliya va bank tizimini takomillashtirish yo'li bilan investitsion faollikni rag'batlantirish va moliyaviy xizmatlar sifatini yaxshilash.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali zamonaviy texnologiyalar va boshqaruv tajribasini o'zlashtirish.

Bu yo'nalishlar bo'yicha izchil islohotlar olib borish orqali rivojlanayotgan mamlakatlar o'z iqtisodiyotlarini modernizatsiya qilish va jahon bozoriga integratsiyalashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xulosa

Iqtisodiy rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi bozor munosabatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega. Rivojlanayotgan mamlakatlar uchun bozor mexanizmlarini takomillashtirish, raqobat muhitini shakllantirish va davlat aralashuvini optimallashtirish muhim vazifalar hisoblanadi. Bu esa iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. - London, 1776.
2. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. - McGraw-Hill, 2009.

-
3. Stiglitz J.E. Globalization and Its Discontents. - W.W. Norton & Company, 2002.